

ZULFIYA ISROILOVA QALAMIGA MANSUB, “BAHOR KELDI SENI SUROQLAB”
SHE’RINING LIROEPIK JANRI

Ortiqova Dilyora Jonibek qizi

Samaqrand davlat universiteti Pedagogika va tillarni o’qitish fakulteti
Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi 1-boshqich 103-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15368038>

Annotatsiya. Zulfiya Isroilova qalamiga mansub, “Bahor keldi seni so’roqlab” she’ri. Zulfiya Isroilova iqtidorli shoir va yozuvchi inson qalb tuyg’ularini o’tkir bilimdoni bulib, turli janrlarda asarlar yaratgan: dostonlar, balladalar, nasriy she’rlar, hikoyalar, ocheriklar, puplististik maqolalar va gazeta xabarlar. Uning ko’p she’rlari SSSR xalqlari tinchligi va do’stligi sari kurashga bag’ishlangan.

Kalit So’zlar: Iqtidorli, janr, doston, ballada, ocherik.

**THE LYROEPIC GENRE OF THE POEM "SPRING CAME TO ASK YOU" BY
ZULFIYA ISRAILOVA**

Abstract. The poem “spring has come, questioning you” is written by Zulfiya Isroilova. Zulfiya Isroilova is a talented poet and writer, a keen connoisseur of human emotions, who created works in various genres: epics, ballads, prose poems, stories, essays, popular articles and newspaper reports. Many of her poems are dedicated to the struggle for peace and friendship between the peoples of the USSR.

Keywords: Talented, genre, epic, ballad, ocherik.

**ЛИРОЭПИЧЕСКИЙ ЖАНР СТИХОТВОРЕНИЯ «ВЕСНА ПРИШЛА ТЕБЯ
ПРОСИТЬ» ЗУЛЬФИИ ИСРАИЛОВОЙ**

Аннотация. Стихотворение «Весна пришла, вопрошая тебя», написанное Зульфией Исроиловой. Зульфия Исроилова была талантливейшей поэтессой и писательницей, тонким знатоком человеческих чувств, создававшей произведения в разных жанрах: былины, баллады, поэмы в прозе, рассказы, очерки, популярные статьи, газетные репортажи. Многие ее стихотворения посвящены борьбе за мир и дружбу между народами СССР.

Ключевые слова: Талантливейший, жанр, эпос, баллада, очерк.

**ZULFIYA ISRAILOVA'NIN "BAHAR SANA SORMAYA GELDI" ŞIİRİNİN
LİROEPIK TÜRÜ**

Özet: Zulfiya Isroilova'nın yazdığı "Bahar geldi, sana soruyor" şiiri. Zülfiya Isroilova, destanlar, baladlar, düzyazı şiirler, öyküler, denemeler, popüler makaleler ve gazete haberleri gibi çeşitli türlerde eserler veren yetenekli bir şair ve yazardı. Şiirlerinin birçoğu SSCB halkları arasındaki barış ve dostluk mücadelesine adanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yetenekli, tür, epik, balad, ocherik.

KIRISH.

O‘zbek adabiyotining yorqin siymolaridan biri-Zulfiya, XX asr o‘zbek she’riyatining zabardast shoirasi sifatida tanilgan.

Zulfiya Isroilova 1915-yilning 1-martida Toshkent shahrida temirchi oilasida tavallud topgan. Dastlab o‘rta maktabda, keyinchalik qizlar bilim yurtida tahsil olgan.

Shoiramiz Zulfiya Isroilova ko‘p yillar jurnalistika va nashriyot sohasida ishlagan. Uning bir qancha she‘riy to‘plamlari mavjud, dastlab 1932-yil „Hayot varaqalari“ she‘riy to‘plami nashr etilgan. Shundan so‘ng uning “Temiroy”, “She‘rlar to‘plami”, “Qizlar qo‘shig‘i”, she‘riy kitoblari e‘lon qilingan.

Muhokama qismi:

Zulfiyaning “Bahor keldi seni so‘roqlab” she‘rida asosan bahor fasli misolida ikki insonning biri-biriga bo‘lgan munosabatini, muhabbati va sevgisini ta‘svirlab o‘tilgan.

Bahor keldi seni so‘roqlab...

Salqin saharlarda, bodom gulida,
Binafsha labida, yerlarda bahor.
Qushlarning parvozi, yellarning nozi,

Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor...
Qancha sevar eding, bag‘rim, bahorni,
O‘rik gullarining eding maftuni.
Har uyg‘ongan kurtak hayot bergan kabi

Ko‘zlaringga surtib o‘parding uni
Mana, qimmatligim, yana bahor kelib,
Seni izlab yurdi, kezdi sarsari.
Qishning yoqasidan tutib so‘radi seni,

Ul ham yosh to‘kdi-yu, chekindi nari.
Seni izlar ekan, bo‘lib shabboda,
Sen yurgan bog‘larni qidirib chiqdi.
Yozib ko‘rsatay deb husn-ko‘rkini,

Yashil yaproqlarni qidirib chiqdi.
Topmay, sabri tugab bo‘ron bo‘ldi-yu,
Jarliklarga olib ketdi boshini.
Farhod tog‘laridan daraging izlab,

Soylarga qulatdi tog‘ning toshini
Qirlarga ilk chiqqan qo‘ychivonlardan
Qayda shoir, deya ayladi so‘roq.
Barida sukunat, ma‘yuslik ko‘rib
Horib-charchab keldi, toqatlari toq...

Zulfiya “Bahor keldi sen so‘roqlab” she‘ri bilan baxt va bohor haqida jushib kuylagan yori turmush o‘rtog‘i Hamid Olimjonning hayotini she‘rlarini eslatadi. Shoiramiz suyukli kishisidan, ikki farzandining otasidan ayrilish, judoligi alamlarini ramziy obrazlarda ko‘rsatadi.

Shoirani topolmay sarson kezgan bahor uning uyiga, yotog'iga kerib keladi. Shoirani so'roqqa tutib qalb yaralarini yangilaydi.

Xulosa

Ushbu maqolada, "Bahor keldi seni so'roqlab" she'ri Zulfiya she'riyatidagi ikki insonning bir-biriga bulgan muhabbatini tasvirlagan. Bahor misolida shoiramiz o'zlariningiz she'rida hayotidagi voqealarni yozib o'tgan desak, ham mubolag'a bulmaydi. She'rda asasan muhabbat ta'svirlangan. Bahor- faqat fasl emas, balki yurakdagi uyg'onish, sog'ingan insonni izlayotgan, unga bag'rini ochgan hayotiy kuch sifatida ko'rsatadi. Undagi lirizm, nafis til va his-tuyg'ularga boy tasvirlar o'quvchida iliq kayfiyat uyg'otadi.

Xulosa qilib aytkada, bu she'r - muhabbat va tabiat uyg'unligi, inson qalbidagi nozik tuyg'ularni bahor manzaralari orqali ifoda etgan badiiy durdona hisoblanadi.

REFERENCES

1. 6-sinf adabiyot darsligi 87-89 betlar Toshkent "O'zbekiston" nashriyoti
2. 7-sinf adabiyot darsligi 22 bet
3. <https://tafakkur.net/bahor-keldi-seni-soroqlab/zulfiya.u>
4. <https://Arxiv.uz>